

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 108-118.
Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):108-118.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 628.477:005.932.6
<https://doi.org/>

РЕВЕРСИВНАЯ ЛОГИСТИКА В РАЗРЕЗЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА

Наталья Владимировна Близкая

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
nataliya.blizkaya@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-1468-8269>

Аннотация. Статья посвящена проблематике и раскрытию особенностей развития реверсивной логистики в РФ. Предложен новый подход к интеграции реверсивной логистики и энергетической утилизации отходов, основанный на оптимизации логистических потоков вторичного сырья для повышения эффективности производства энергии. Раскрыты виды, объекты и субъекты реверсивной логистики в контексте управления материальными потоками отходов бытового и промышленного назначения. Выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на экономическую целесообразность энергетической утилизации отходов в рамках реверсивной логистики. Исследованы особенности управления материальным потоком реверсивной логистики из сферы производства и потребления. Обоснованы основные задачи и ключевые функции реверсивной логистики, а также представлены эффекты реализации реверсивной логистики в соответствии с требованиями устойчивого развития. Исследован международный опыт Финляндии по переработке мусора методами рекуперации и комбинированного сжигания вторичного возобновляемого энергетического топлива. Охарактеризованы методы переработки мусора с дальнейшим использованием вторичных продуктов, а именно электроэнергии для повышения энергоэффективности и использования ресурсосберегающих технологий.

Ключевые слова: реверсивная логистика, логистика отходов, утилизация мусора

Для цитирования: Близкая Н. В. Реверсивная логистика в разрезе энергетической утилизации мусора // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 108-118.
<https://doi.org/> .

Original article

REVERSE LOGISTICS IN THE CONTEXT OF ENERGY WASTE DISPOSAL

Natal'ya V. Blizkaya

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
nataliya.blizkaya@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-1468-8269>

Abstract. The article is devoted to problem and disclosure of the features of reverse logistics development in the RF. New approach to the integration of reverse logistics and waste-to-energy processes based on optimization of logistics flow was proposed for the increase of effectiveness of energy generation. The issues of types, objects and subjects of reverse logistics were disclosed in the context of material streams of household and industrial waste control. Key factors having the most effect on the economic viability of waste-to-energy within reverse logistics frameworks are identified and analyzed, considering both production and consumption sectors. The features of management of material streams of reverse logistics in production and consumption sectors are researched. The core objectives and essential functions of reverse logistics are substantiated, also the effects of implementing reverse logistics in accordance to the requirements of sustainable development are represented. The international experience of Finland on recycling of garbage was examined using the recovery and co-combustion of secondary renewable fuels methods. The methods of waste recycling are described with the further use of secondary products, namely electricity, to increase energy efficiency and use resource-saving technologies.

Keywords: reverse logistics, waste logistics, garbage disposal, waste recycling

For citation: Blizkaya N. V. Reverse logistics in the context of energy waste disposal // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):108-118. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В условиях трансформации линейной экономики в циркулярную реверсивная логистика становится ключевым инструментом решения проблем устойчивого развития. Её значение возрастает из-за прямой связи с повторным использованием материалов, внедрением ресурсосберегающих технологий и минимизацией отходов. Реверсивная логистика и её концепция концентрируются на оптимизации обратных потоков не только готового продукта, сырья и ресурсов, но и производственных и бытовых отходов, что оказывает сильное влияние на эффективность функционирования всей логистической системы.

В Донецкой Народной Республике очень остро стоит проблема накопления и переработки отходов, существенно влияя на инвестиционную привлекательность и социальное благополучие региона.

Высокая актуальность этой проблемы, её значимость для экономики и практики, а также недостаточная разработанность в научных исследованиях определили выбор темы данной работы и задали вектор её направленности. Вклад в развитие реверсивной логистики, организация потоков вторичных ресурсов, создание замкнутых циклов поставок и изучение экологических аспектов логистических потоков внесли как зарубежные, так и отечественные учёные, а именно: А. М. Гаджинский, М. Ю. Григорак, В. В. Давыденко, А. Н. Зуева, И. М. Кочешкова, Е. В. Крикавский, Н. В. Мельникова, М. А. Окландер, Л. В. Савченко, И. С. Скороход, П. А. Терентьев,

М. Г. Ткаченко, А. Н. Тридид, Р. М. Яценко, Ф. Джонсон, М. Линдерс, Дж. Р. Стокк, Р. С. Тиббен-Ламбке и многие другие.

Опираясь на многоуровневость проведенных исследований в данной области, можно утверждать, что понятийный аппарат в сфере реверсивной логистики в контексте переработки мусора недостаточно рассмотрен и изучен в условиях национальной экономической среды.

Цель и задачи исследования

Цель статьи заключается в исследовании сущности и назначение реверсивной логистики, определение узких мест концепции экологически-ориентированной логистики в контексте переработки мусора и использования вторичных материалов.

Задачи исследования направлены на:

- уточнение сущности понятия «реверсивная логистика»;
- систематизацию принципов реверсивной логистики как комплекса инструментов управления прямыми и обратными логистическими потоками;
- выявление и описание ключевых этапов эффективного управления обратными потоками товаров и материалов;
- анализ проблем и разработка стратегий оптимизации обратных логистических потоков в контексте экологической трансформации экономики.

Методы исследования

Уточнение сущности понятия «реверсивная логистика» требует применения методов анализа и синтеза научной литературы, контент-анализа существующих определений и классификаций, а также дедуктивного подхода для выведения наиболее точного определения, отражающего современные тенденции развития данной области.

Систематизация принципов логистики осуществлена посредством методов классификации, систематизации и обобщения, а также с помощью структурно-функционального анализа для выявления взаимосвязей между принципами и их вкладом в управление обратным логистическим потоком.

Выявление и описание ключевых этапов управления обратными потоками предполагает использование case-study анализа успешных практик.

Результаты исследования и их обсуждение

Циркулярная экономика опирается на замкнутые циклы создания ценности, где эффективное и экологически безопасное использование ресурсов достигается за счёт реверсивной логистики. Эта система фокусируется на управлении обратным логистическим потоком – потоками материалов, возвращаемых в систему после их использования. Исследования реверсивной логистики охватывают различные виды отходов: от производственных и промышленных стоков до повреждённых товаров и упаковки, а также возвращённых потребителями неиспользуемых товаров и многоразовой упаковки.

Обратные потоки, формируемые в системе реверсивной логистики, условно делятся на потоки от производства и потребления. Производственные отходы с приблизительным объёмом на уровне 96-98 % обратного потока представляют собой относительно управляемый материальный поток, так как они сконцентрированы на одной территории и однородны по составу. В отличие от этого, обратный поток от потребления ставит перед логистикой сложную задачу сортировки и идентификации ответственности за утилизацию отходов. Сложности обусловлены разнообразием бытовых отходов, различным составом и источником их происхождения, а также распределённым характером генерации этих отходов. Вопрос о разделении ответственности за сортировку и утилизацию таких потоков является ключевым вызовом для эффективной реализации принципов реверсивной логистики в условиях циркулярной экономики.

Проведя анализ научных источников, удалось установить, что в соответствии с объектом управления операциями по восстановлению ценностей, используемыми логистическими каналами для движения обратных потоков в системе обратной логистики, целесообразно выделять несколько отдельных подвидов, таких как обратная логистика, логистика рециркуляции (вторичных ресурсов), логистика отходов.

В качестве основных задач реверсивной логистики можно выделить:

- использование существующих и планирование новых каналов в системе подачи, распределения и возврата материальных потоков;
- разработку оптимальных направлений материальных и информационных потоков, позволяющих минимизировать затраты;
- минимизацию расходов на производство многоразовой продукции – внедрение эффективных производственных процессов для снижения себестоимости товаров многоразового использования;
- экологически и экономически выгодная упаковка, предполагающая применение упаковочных материалов, отвечающих современным требованиям к ресурсосбережению и минимизирующих затраты;
- цифровизация обратного логистического процесса – использование информационных технологий для оптимизации обратной связи и взаимодействия всех участников, обеспечивая современное и полное информационное сопровождение.

С концептуальной позиции автором разделяется мнение Н. Н. Абдулаева, который выделяет такие функции реверсивной логистики, как адаптивная система с возможностью обратной связи:

- маркетинговая функция – применение инструментов маркетинга для повышения лояльности потребителей и стимулирования спроса, а также развития принципов социально ответственного бизнеса в отношении возвращаемых товаров;
- аналитико-информационная функция – подробный анализ причин возврата продукции, выявление дефектов и определение этапов, где они возникли, что позволяет минимизировать производственные процессы и повторные возвраты;
- функция контроля – идентификация товарных позиций, подлежащих фактическому либо возможному возврату, для обеспечения точного учёта и эффективного управления возвращаемых позиций;
- функция распределения, сортировки, размещения – отслеживание и разделение возвращённой продукции (в том числе бывшей в употреблении) на категории для дальнейшего восстановления стоимости или утилизации позиции;
- восстановление стоимости возвращённых позиций – определение путей подготовки и возможностей продукта к перепродаже или повторному использованию, что увеличивает его повторную ценность и снижает отходы;
- обеспечение правильной утилизации продукции, упаковки и материалов, не подлежащих перепродаже или повторному использованию, с приоритетом на переработку и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;
- экологическая функция – разработка и внедрение экологически чистых методов восстановления стоимости, утилизации и переработки, максимально уменьшая негативное воздействие на окружающую среду на всех этапах реверсивной логистики;
- оптимизационная – разработка и внедрение систем оптимизации транспортных маршрутов, персонала и других ресурсов, необходимых на обработку возвратов для снижения затрат;
- организации отзыва продукции – специфическая функция реверсивной логистики, включающая организацию возврата продукции производителем при выявлении потенциальных или реальных рисков для потребителя [1, с. 677].

В ходе анализа экономических систем можно выделить следующие эффекты реализации реверсивной логистики:

1. Экономический эффект:

- снижение затрат на управление обратными потоками в цепях создания ценности;
- оптимизация общих логистических затрат на утилизацию и улучшение уровня обслуживания;
- повышение качества и уровня обслуживания конечных потребителей и всех участников цепи поставок.

2. Экологический эффект:

- снижение количества отходов, направляемых на захоронение;
- сохранение природных ресурсов и меры, направленные на минимизацию загрязнений окружающей среды, связанных с утилизацией;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- улучшение экологических показателей на региональном и государственном уровнях.

3. Социальный эффект:

- повышение репутации и привлекательности потребителей к бренду компании;
- создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения.

Проблемы и противоречия, которые в данный момент наблюдаются в отрасли переработки отходов требуют наискорейшего решения с учётом интересов трёх основных субъектов реверсивной логистической системы – государства, бизнеса и населения (таблица 1).

Таблица 1 – Основные субъекты реверсивной логистической системы по накоплению и переработке отходов

Table 1 – Main actors of the reverse logistics system for waste accumulation and recycling

№ пор.	Субъекты	Характеристика
1	Производители отходов	Физические, создающие бытовые отходы, и юридические лица, создающие промышленные отходы
2	Пункты сбора	Все «точки» и, соответственно, обустроенные места сбора отходов по видам материала, цвета, веса, свойств и т. д.
3	Предприятия по рециклингу (переработке)	Учреждения, которые повторно используют определённый вид отходов, перерабатывают или правильно утилизируют
4	Потребители вторичной продукции	Физические, юридические лица, которые в своих технологиях или других целях могут и используют продукцию из вторичного сырья

Следует отметить, что отрасль переработки отходов может стать реальным средством повышения энергоэффективности предприятий и одним из источников возобновляемых энергетических ресурсов. Так, например, Финляндия, благодаря разработкам целлюлозных и бумажных фабрик, снизила затраты на энергопотребление до 2 млн евро в год за счёт использования отходов в качестве биоэнергии, применения таких технологий, как рекуперация и комбинированное сжигание вторичного возобновляемого энергетического топлива, увеличивающего энергоэффективность и снижающего количество вредных выбросов [2, с. 25].

Эффективное управление отходами промышленных предприятий играет решающую роль в снижении уровня их негативного воздействия на окружающую среду. Из данного контекста можно подчеркнуть, что реверсивная логистика – это комплекс мероприятий, нацеленных на оптимизацию всех этапов жизненного цикла отходов, от сбора до захоронения или иной утилизации. Основными задачами реверсивной логистики промышленных отходов являются:

1. Стратегическое обеспечение транспортной инфраструктуры: закупка специализированного транспорта, адаптированного для безопасной и эффективной перевозки различных категорий промышленных отходов, является первостепенной задачей. Выбор транспорта должен учитывать специфику каждого типа отходов, требования к безопасности транспортировки и экологической безопасности. Это включает в себя не только транспортные средства, но и соответствующие контейнеры и тару.

2. Оптимизация логистических цепочек: оптимизация транспортных маршрутов от мест сбора промышленных отходов до перерабатывающих, утилизирующих или захороняющих объектов является критически важным фактором для минимизации затрат и времени. Использование современных технологий геолокации, планирования маршрутов и мониторинга транспорта позволит сократить транспортные расходы и повысить оперативность обработки отходов. Ключевым моментом является анализ затрат на каждой стадии и последующая адаптация логистических процессов для достижения максимальной эффективности.

3. Дифференцированный подход к утилизации: реализация принципов сортировки и сепарирования отходов на ранних стадиях сбора позволит максимально эффективно направлять отходы для вторичного использования. Это подразумевает не только классификацию по типу, но и оценку технической пригодности для повторной переработки. Создание специализированных систем для предварительной обработки отходов позволит значительно увеличить объём материалов, подлежащих вторичному использованию, и снизит нагрузку на перерабатывающие предприятия.

4. Обеспечение безопасной и оперативной утилизации и обезвреживания: оперативное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, которые не подлежат утилизации, должно осуществляться в строгом соответствии с нормативными документами и правилами безопасности. Использование современных технологий обезвреживания и захоронения обеспечит минимальный риск для окружающей среды и здоровья населения. Акцент на безопасном и надёжном хранении промышленных отходов на всех стадиях логистического процесса также является ключевой задачей.

5. Интегрированная система мониторинга и контроля – внедрение системы мониторинга и контроля на всех этапах реверсивной логистики позволит отслеживать движение отходов, контролировать соблюдение правил безопасности и выявлять потенциальные риски. Цифровизация процессов (например, использование GPS-трекинга и систем управления базами данных) обеспечит прозрачность и возможность оперативного реагирования на возникающие проблемы.

Обоснованные экономически и эффективно построенные сбор, переработка, транспортировка, хранение, обезвреживание и захоронение промышленных отходов позволит:

- снизить расходы промышленного предприятия на утилизацию отходов;
- значительно уменьшить показатели вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения;
- повысить имидж компании как ответственного производителя, заботящегося об окружающей среде;
- обеспечить выполнение нормативных требований, и избежать штрафных санкций;

- повысить экономическую эффективность предприятия за счёт оптимизации производственного процесса.

Внедрение комплексной системы реверсивной логистики промышленных отходов является стратегическим шагом к устойчивому развитию и отвечает как экологическим, так и экономическим потребностям современного производства.

Основные функции реверсивной логистики промышленных отходов включают в себя организацию сбора, переработку, хранение, перевозку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов, не подлежащих утилизации, контроль воздействия на окружающую среду и здоровье человека в процессе управления ими.

Реверсивная логистика промышленных отходов включает движение таких основных материальных потоков, а именно отходов, которые:

- перерабатываются или повторно используются, в результате чего предприятие получает дополнительную прибыль;

- утилизируются с получением определённых видов продукции;

- не утилизируются в связи с невозможностью их переработки.

Реализация эффективной реверсивной логистики промышленных отходов в регионах РФ сталкивается с целым рядом вызовов, которые необходимо преодолеть для достижения устойчивого развития и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. К основным проблемам относятся:

1. Недостаточная развитость инфраструктуры обратного потока:

- отсутствие налаженных каналов обратного движения промышленных отходов, что затрудняет сбор и транспортировку;

- недостаточное количество специализированного транспорта, приспособленного для безопасной и экологически безопасной перевозки различных типов отходов;

- недостаток или отсутствие перерабатывающих предприятий и соответствующего оборудования, способных удовлетворить как экологическим, так и экономическим требованиям.

2. Недостаток информационно-технологической поддержки:

- недостаточное развитие информационных технологий для организации эффективного обратного движения отходов. Отсутствуют или слабо развиты модули для интеграции в уже существующие системы управления;

- отсутствие оперативного и полного доступа к информации об обратном движении отходов, что затрудняет планирование и контроль процессов;

- нехватка специалистов, обладающих компетенциями в области разработки оптимальных маршрутов движения материальных и информационных потоков для минимизации затрат.

3. Недостаточность данных и анализа:

- отсутствие или ограниченный доступ к статистической информации об объёмах, местоположении и типах промышленных отходов;

- недостаточный анализ возможностей использования инновационных технологий рециклинга и утилизации;

- недостаточное понимание и использование данных о потребностях предприятий во вторичном сырье.

Для эффективного решения данных проблем необходим комплексный подход, охватывающий не только совершенствование обратных потоков, но и профилактические меры по сокращению объёмов отходов.

1. Развитие инфраструктуры:

- стимулирование создания и развития сети перерабатывающих предприятий, отвечающих экологическим и экономическим требованиям;

- разработка и внедрение стандартов по сортировке и классификации отходов на различных этапах сбора;

- поддержка и развитие парка специализированного транспорта, соответствующего всем нормам безопасности и экологическим требованиям.

2. Развитие информационной системы:

- разработка и внедрение интегрированных информационных систем для управления обратными потоками отходов;

- создание единого централизованного информационного ресурса для сбора и анализа данных об отходах;

- подготовка и обучение специалистов в области реверсивной логистики и управления информационными потоками.

3. Профилактические меры:

- внедрение систем управления отходами, направленных на минимизацию образования отходов;

- разработка и внедрение инновационных технологий, способствующих предотвращению возникновения отходов;

- ограничение объёмов отходов за счёт повышения эффективности производственных процессов и внедрения замкнутых циклов.

Только комплексное решение этих проблем, направленное на системное улучшение всей реверсивной логистики промышленных отходов, позволит добиться значимого экономического и экологического эффекта в регионах РФ.

Хотя некоторые из вышеперечисленных профилактических мероприятий, на первый взгляд, кажутся подобными, их интерпретация различна, поскольку такие действия имеют различное содержание, цель и набор конкретных задач.

Реализация профилактических мероприятий в сфере управления отходами часто может быть результатом исполнения «экологического баланса» между предприятием и окружающей средой. Экологический баланс характеризует и оценивает слабые (вредные) стороны влияния предприятия на окружающую среду, а также содержит соответствующие меры по уменьшению негативного воздействия, то есть является основой стратегического планирования структурных изменений в логистических подсистемах. Экологический баланс должен охватывать не только составные элементы логистических систем, но также связи между ними, их взаимодействие и отношения с окружающей средой в пространстве и времени. Только тогда меры по уменьшению негативного воздействия промышленных отходов, их реверсивной логистики будут более эффективными по сравнению с технологиями очистки, как правило, предназначенными для снижения вредного воздействия определённого вида загрязнения. Экологический баланс предусматривает внедрение технологических инноваций на промышленных предприятиях, являющихся более безопасными для окружающей среды и значительно более дешёвой формой её охраны.

Для того чтобы развивать в России механизмы переработки, необходима главенствующая роль государства, которая проявляется в следующем:

- утилизация отходов должна получить наиболее жёсткие рычаги воздействия на производителей;

- наличие в структуре государственного аппарата органов, ответственных за управление отходами;

- наличие национальных программ и планов действий по целевым показателям;

- меры стимулирования (например, по государственным закупкам) [3, с. 154; 4, с. 5].

Европейский подход к формированию системы управления отходами значительно раньше стал формироваться и применяться к промышленным производителям. В отличие от отечественного подхода, он начался с работы с потребителями и сбора

статистической и аналитической информации. При разработке дальнейших этапов развития отрасли, в первую очередь, необходимо учитывать богатый опыт развитых европейских стран, но с учётом наших собственных наработок и отечественного опыта.

Основным нормативным документом по регулированию процесса переработки отходов является Федеральный закон 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» в последней редакции от 08.08.2024 N 296-ФЗ, в котором, в соответствии с внесёнными изменениями, предусмотрена разработка для каждого регионального субъекта таких документов, как территориальная схема обращения с отходами, региональная программа обращения с отходами, включая механизмы межрегионального взаимодействия и определение регионального оператора, функциональность которого позволяет полностью отнести его к уровню провайдеров 3PL [5]. Несмотря на то, что эти изменения вступили в силу в 2015 году, не все субъекты разработали такие документы, поэтому бизнес как один из субъектов системы реверсивной логистики не может полноценно развиваться на этом рынке.

Традиционно утилизация отходов связывается со сжиганием, что привело к появлению мусоросжигательных заводов. Однако этот подход, хотя и обеспечивает тепло и электричество, вызывает критику за экологический ущерб. Современные технологии стремятся к более эффективным и экологичным методам, переходя от сжигания к комплексной переработке и энергетическому использованию отходов.

Получение энергии из отходов – это не только вопрос утилизации, но и существенная экономия ископаемого топлива и сокращение объёмов захоронения. Мусоросжигательные заводы, как основной метод утилизации отходов, всё же подвергаются критике экологических организаций за значительное загрязнение атмосферы. Альтернативой являются методы переработки, которые позволяют разделить отходы на компоненты для последующей утилизации или вторичного использования.

Вместо простого сжигания, современная практика утилизации исследует и внедряет разнообразные методы переработки:

- термическая переработка: сочетание физико-химических превращений, таких как пиролиз (низкотемпературный и высокотемпературный), или пиролизная газификация, позволяет преобразовывать органические отходы в ценные продукты, такие как синтетический газ;

- плазменное сжигание – этот перспективный метод использует высокотемпературные плазменные установки для почти полного разложения отходов (бытовых, промышленных, медицинских) в синтетический газ, который может быть использован для производства химических продуктов, жидкого топлива и энергии. Высокие температуры обеспечивают практически полное превращение неочищенных отходов в ценное сырьё;

- анаэробное сбраживание используется для получения биогаза, богатого метаном (50-75 %), он может быть использован как альтернативное топливо для производства тепла и электричества. Это особенно эффективно для переработки сельскохозяйственных отходов, таких как навоз, и даже смешанных отходов, включая пластмассы и металлы.

В развитых европейских странах, таких как Германия, успешно внедрены комплексные системы переработки отходов. Германия, например, демонстрирует высокую долю утилизации отходов (56-66 %), значительную долю термической обработки (32 %) и минимальный объём захоронения (2 %). Опыт таких стран, как Нидерланды, Бельгия, Швеция и Дания, показывает возможность достижения высоких показателей утилизации и переработки отходов [5].

Переход от традиционного сжигания мусора к современным методам переработки и энергетического использования отходов – ключевой тренд для устойчивого развития. Развитие инновационных технологий, таких как плазменное сжигание и анаэробное сбраживание, а также создание комплексных систем переработки, как в развитых странах, позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить устойчивое будущее.

В Российской Федерации примером мусоросжигательных заводов является проект «Энергия из отходов», который отличается от классических не только своей экологичностью, но и подходом к самой переработке отходов. Отходы считаются возобновляемым источником энергии, который можно сравнить с солнечной или ветровой энергией. Например, такой завод в Московской области перерабатывает около 700 тысяч тонн отходов и подаёт в сеть 485 миллионов кВтч электроэнергии в год. Это может обеспечить электроэнергией около 250 тысяч жителей или город с населением около 100 тысяч человек [5].

В соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 19 ноября 2008 г. 2008/98 / ЕС «Об отходах и отмене определённых директив» государства-члены ЕС должны сочетать производство энергии из отходов с мерами по предотвращению их образования и повторного использования полезных материалов [6, с. 14]. Поэтому сжигание отходов для получения энергии – это не самоцель, а звено в цепочке переработки отходов перед неизбежным захоронением той части отходов, переработка которой в настоящее время невозможна или нерациональна.

Выводы

Из вышесказанного можно сделать несколько выводов:

- логистика отходов является важной составляющей реверсивной логистики, требующей новых подходов в управлении материальными потоками отходов в процессе их переработки и утилизации, в том числе и административных;

- производство энергии из отходов как стратегический ответ на энергетический кризис – в условиях стремительного роста цен на природный газ и другие виды энергоносителей, получение энергии из отходов становится не просто экологически оправданной, но и экономически целесообразной мерой, что позволяет диверсифицировать источники энергии, обеспечивая население возобновляемым местным топливом;

- извлечение энергии из твёрдых отходов – это важный этап в комплексной стратегии по обращению с отходами, предваряющий их вывоз на свалки. Ключевым является не только производство энергии, но и предотвращение образования отходов и вторичное использование вторсырья, что минимизирует нагрузку на окружающую среду и оптимизирует экономические затраты;

- увеличение доли энергетического использования твёрдых отходов должно быть обеспечено предварительной реконструкцией старых полигонов и стратегическим планированием строительства современных региональных технических полигонов для безопасного и эффективного обращения с отходами. Это позволит создать устойчивую и надёжную инфраструктуру для дальнейшего развития данного сектора;

- необходимость комплексного подхода к управлению материальными потоками отходов.

Дальнейшие исследования в области реверсивной логистики должны быть нацелены на разработку и оптимизацию систем управления материальными потоками отходов на всех этапах, от сбора до производства энергии. Этот комплексный подход позволит рационально организовать переработку отходов и извлечение из них энергии, оптимизируя затраты и минимизируя негативное воздействие.

Список источников

1. Абдуллаев Н. Н. Исследование получения электроэнергии из твёрдых отходов // Вестник науки. 2024. № 4(73). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-polucheniya-elektroenergii-iz-tverdyyh-othodov>.
2. Коэффициенты переработки мусора по странам в 2024 году. URL: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/recycling-rates-by-country>.
3. Букринская Э. М. Логистика взаимодействия участников системы обращения с отходами // ПСЭ. 2018. № 3(67). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/logistika-vzaimodeystviya-uchastnikov-sistemy-obrascheniya-s-othodami>.
4. Чеглаков С. А. Энергетическое использование твёрдых бытовых отходов // Эпоха науки. 2015. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskoe-ispolzovanie-tvyordyh-bytovyh-othodov>.
5. Энергия из отходов: новейшие технологии против мусора. URL: <https://rcycle.net/pererabotka/energiya-iz-othodov-utilizatsiya-musora-s-polzoy-dlya-planet>.
6. Marchuk V. Management of reverse logistics in the supply chain // Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management. 2021. No. 7-8(7). P. 36-46. DOI 10.46783/smart-scm/2021-7(8)-3. – EDN VIQOCV.

Информация об авторах

Н. В. Близкая – старший преподаватель кафедры маркетинга и логистики, без учёного звания и степени.

Information about the authors

N. V. Blizkaya – Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, without academic title and degree.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.09.2024; одобрена после рецензирования 13.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 11.09.2024; approved after reviewing 13.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.